

Ministero della Salute

COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

PARERE N. 5 DEL 17/01/2012

Energy drinks e bevande alcoliche

Visto il documento della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione relativo agli Energy- drinks, illustrato nel corso della riunione del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare del 4 ottobre 2011.

Considerata la necessità di fornire ai giovani consumatori chiare e dettagliate informazioni sui potenziali effetti negativi del consumo associato di Energy- drinks con l'alcool.

Esaminata, nella riunione del 14 dicembre 2011 la relazione elaborata dal gruppo di lavoro istituito nella seduta del 4 ottobre 2011, composto dal Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, dal Dr. Amleto D'Amicis, dal Dr. Leonello Attias e dal dr. Alberto Mantovani;

il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare:

ESPRIME

parere favorevole all'utilizzo delle indicazioni fornite nella relazione specificata in premessa ed allegata al presente parere quale parte integrante dello stesso, **raccomandando** alla Direzione Generale succitata di promuovere la divulgazione - con le modalità ritenute più opportune- delle informazioni ivi contenute al fine di prevenire i rischi legati all'assunzione di alcool in associazione con sostanze energizzanti.

IL SEGRETARIO
Direttore dell'Ufficio IV ex- SNVR

IL PRESIDENTE DEL CNSA
Prof. Ferdinando Romano

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE DGOCTS
Dr. Giuseppe Viggiano